

Exploración de las pruebas y prácticas predominantes en los laboratorios de Hidráulica

Autor: Daniel Gutiérrez Pacheco

Resumen

Este estudio tiene como objetivo identificar los requisitos de un laboratorio de hidráulica para uso académico en la formación de ingenieros aeronáuticos. Se analizan los componentes y equipos esenciales del laboratorio, se seleccionan los experimentos más relevantes en el campo de la hidráulica, se desarrollan prácticas experimentales y se elaboran manuales de usuario y guías de prácticas. Además, se evalúa el impacto de estas prácticas de laboratorio en la formación de los estudiantes. El resultado proporcionará a los estudiantes las herramientas necesarias para comprender y aplicar los conceptos fundamentales de la hidráulica en la industria aeroespacial.

Palabras clave: Laboratorio, hidráulica, aeronaves, estudiantes.

Objetivo

Identificar los requisitos de un laboratorio de hidráulica para uso académico de ingenieros aeronáuticos, con el fin de proporcionar a los estudiantes las herramientas necesarias para entender y aplicar los conceptos fundamentales de la hidráulica en la industria aeroespacial.

1. Introducción

La hidráulica desempeña un papel crucial en la industria aeroespacial, ya que permite el control y la transferencia eficiente de fluidos en sistemas críticos como los circuitos hidráulicos de las aeronaves. Con el objetivo de proporcionar a los estudiantes de ingeniería aeronáutica las habilidades necesarias para comprender y aplicar los conceptos fundamentales de la hidráulica en este campo, es fundamental contar con un laboratorio adecuado. En este contexto, se realizará un análisis de los requisitos de un laboratorio de hidráulica para uso académico, con el fin de identificar los componentes y equipos esenciales, seleccionar los experimentos más relevantes, desarrollar prácticas experimentales y elaborar manuales de usuario y guías de prácticas. Además, se evaluará el impacto de estas prácticas de laboratorio en la formación de los estudiantes de ingeniería aeronáutica.

2. Marco teórico

En el laboratorio de hidráulica la identificación y descripción de los principales componentes y equipos es algo fundamental, dentro de los componentes

aeronáuticos más empleados se encuentran las bombas hidráulicas, los cilindros y actuadores, las válvulas de control, los medidores de presión y caudal, las tuberías y conexiones, y los dispositivos de control y monitoreo (Hogan et al., 2019; Karpenko, 2022; Lu & Lei, 2010; Jia Zhao et al., 2022), estos componentes son esenciales para la ejecución de experimentos y pruebas en el laboratorio, ya que le permite a los estudiantes explorar y comprender los conceptos fundamentales de la hidráulica aplicados a la industria aeroespacial, estudios como el de Karpenko (2022) y Lu y Lei (2010) señalan la importancia de considerar aspectos de fiabilidad y análisis de problemas técnicos en los sistemas de control de trenes de aterrizaje y en los sistemas hidráulicos de aeronaves, estos autores aportan conocimientos adicionales que pueden guiar la selección y diseño de componentes y equipos del laboratorio de hidráulica para una formación académica sólida y aplicada. En resumen, la identificación y descripción de los componentes y equipos en el laboratorio de hidráulica, respaldada por investigaciones y casos de estudio relevantes, es un paso fundamental para proporcionar a los estudiantes de ingeniería aeronáutica las herramientas necesarias para comprender y aplicar los principios hidráulicos en el contexto de la industria aeroespacial.

2.1 Experimentos relevantes

Para el aprendizaje de los estudiantes de ingeniería aeronáutica en el campo de la hidráulica: Existen experimentos relevantes y adecuados para el aprendizaje de los estudiantes de ingeniería aeronáutica en el campo de la hidráulica, algunos de ellos son:

Tabla 1

Experimentos más desarrollados

Experimentos	Referencia
<p>Medición de caudal y presión: Los experimentos para medir el caudal y la presión del fluido en diferentes puntos de un sistema hidráulico les ayudará a comprender los principios básicos de la hidráulica y a familiarizarse con los instrumentos de medición utilizados.</p>	<p>Sierra, C. (2020). Flow Rates and Pressure Measurements. In: Mine Ventilation. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-49803-0_3</p> <p>Pei, R., Yuan, Z., & Jiang, H. (2011). Study on flow/pressure simulation subsystem for aircraft hydraulic energy system based on Fuzzy-PID control. In IEEE 2011 10th International Conference on Electronic Measurement & Instruments (pp. 181-185). Chengdu, China. doi: 10.1109/ICEMI.2011.6037792.</p>

	<p>Uzol, O., Katz, J. (2007). Flow Measurement Techniques in Turbomachinery. In: Tropea, C., Yarin, A.L., Foss, J.F. (eds) Springer Handbook of Experimental Fluid Mechanics. Springer Handbooks. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-30299-5_14</p> <p>Sloboda, A., Piřa, J., Sloboda, O., Sloboda, A., Korba, P., Hovanec, M., & Rácek, B. (2022). Vibrodiagnostic of aircraft hydraulic emergency hydrogenerator NP 27T. Engineering Failure Analysis, 138, 106337. https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2022.106337</p>
<p>Estudio de las válvulas hidráulicas: Los estudiantes pueden realizar experimentos para analizar el funcionamiento de las válvulas hidráulicas, como las válvulas de control de flujo, las válvulas de alivio de presión y las válvulas direccionales, esto les permitiría mayor comprensión sobre cómo se controla el flujo y la presión del fluido en un sistema hidráulico.</p>	<p>Wang, HP., Duan, FH., Ma, J. et al. Research on redundancy design of a certain aircraft hydraulic system based on goal-oriented methodology. Int J Syst Assur Eng Manag 14, 343–352 (2023). https://doi.org/10.1007/s13198-022-01800-4</p> <p>Chen, Y., Wang, X., Zhang, X., Li, Y., & Zheng, G. (2016). Simulation study on the parameters of hydraulic flapper-nozzle valve. 2016 IEEE International Conference on Aircraft Utility Systems (AUS). https://doi.org/10.1109/aus.2016.7748221</p>
<p>Diseño y construcción de circuitos hidráulicos: Los estudiantes pueden llevar a cabo proyectos donde diseñen y construyan circuitos hidráulicos simples, lo que les permitiría aplicar los conceptos teóricos aprendidos y desarrollar habilidades prácticas en la conexión de componentes hidráulicos y la resolución de problemas relacionados con fugas y restricciones en el flujo del fluido.</p>	<p>Dolgov, O., Prokopenko, D., Kolosov, A., & Abrosimova, I. (2022). Development of a typical structural diagram of the hydraulic system of short-haul passenger aircraft. Transportation Research Procedia, 63, 1639-1659. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2022.06.178</p> <p>Wang, T., Huang, J., Zhang, X., Wang, G., Song, Z., Li, X., & Wang, C. (2021). High Power Driving and Control of Electrical Cylinder in Aerospace Erection System. In 2021 IEEE 16th Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA) (pp. 922-926). doi:10.1109/ICIEA51954.2021.9516172</p>
<p>Análisis de la transmisión de fuerza hidráulica: Los estudiantes</p>	<p>Kumar, N., Kumar, R., Sarkar, B. K., & Maity, S. (2021). Condition monitoring of hydraulic</p>

<p>pueden realizar experimentos con el objetivo de investigar la transmisión de fuerza en sistemas hidráulicos. Pueden estudiar cómo la presión del fluido se convierte en fuerza en un cilindro hidráulico y cómo se puede amplificar o reducir esta fuerza utilizando diferentes configuraciones de cilindros y válvulas.</p>	<p>transmission system with variable displacement axial piston pump and fixed displacement motor. <i>Materials Today: Proceedings</i>, 46(Part 19), 9758-9765. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.09.327</p>
<p>Evaluación de la eficiencia y rendimiento de los sistemas hidráulicos: Los estudiantes pueden realizar pruebas y mediciones para evaluar la eficiencia y el rendimiento de los sistemas hidráulicos, también pueden analizar parámetros como la potencia de entrada y salida, la eficiencia volumétrica y la eficiencia mecánica, y comparar los resultados con las especificaciones y estándares de la industria.</p>	<p>Sente, P. A., Labrique, F. M., & Alexandre, P. J. (2012). Efficient Control of a Piezoelectric Linear Actuator Embedded Into a Servo-Valve for Aeronautic Applications. <i>IEEE Transactions on Industrial Electronics</i>, 59(4), 1971-1979. https://doi.org/10.1109/TIE.2011.2165450</p>

Hogan et al. (2019) presenta una plataforma de laboratorio que permite el desarrollo y la prueba de controles de actuadores electromecánicos a través de técnicas de prototipado rápido y simulación en tiempo real, esta plataforma ofrece una oportunidad única para que los estudiantes de ingeniería aeronáutica realicen experimentos relevantes en el campo de los actuadores electromecánicos, uno de los experimentos más destacados en este artículo es la evaluación de la respuesta dinámica de un actuador electromecánico ante diferentes condiciones de carga y frecuencias de operación, este experimento permite a los estudiantes comprender la influencia de factores como la rigidez, la inercia y las características de amortiguación en el comportamiento del actuador, otro experimento relevante que realiza este autor es la implementación de estrategias de control en tiempo real para el seguimiento de trayectorias deseadas por el actuador electromecánico, esto le permitiría a los estudiantes explorar diferentes algoritmos de control, como el control PID, y evaluar su desempeño en términos de precisión, estabilidad y respuesta dinámica. Cabe resaltar que éste artículo también menciona la posibilidad de realizar pruebas de diagnóstico y detección de fallos en los actuadores electromecánicos, estas pruebas permiten a los estudiantes adquirir habilidades en

la identificación y resolución de problemas relacionados con los sistemas de actuación en la industria aeronáutica.

En el estudio realizado por Hamid (2009) sobre el desarrollo de un banco de entrenamiento hidráulico, se llevaron a cabo diversos experimentos relevantes que pueden ser aplicados a laboratorio de estudiantes de ingeniería aeronáutica, en esta investigación se utilizó un probador hidráulico conectado al circuito, después de la bomba, para realizar las pruebas, los resultados obtenidos demostraron que a medida que aumentaba la presión de la bomba, la tasa de flujo disminuye (Hamid, 2009).

3. Resultados

La realización de prácticas experimentales en un laboratorio de hidráulica son de suma importancia para su formación académica y su futura aplicación en la industria aeroespacial, por lo que resulta crucial que estas prácticas se realicen de forma estandarizada y que se elaboren manuales de usuario y guías de prácticas claros y detallados.

La estandarización de las prácticas y la utilización de manuales de usuario y guías de prácticas tienen numerosas ventajas, una de ellas es que garantizan la uniformidad en la ejecución de los experimentos, independientemente de quién los lleve a cabo o quién los supervise, lo que asegura que los resultados obtenidos sean confiables, siendo esto fundamental para el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

Un ejemplo de la importancia de la estandarización en la aviación se encuentra en los procedimientos de mantenimiento de aeronaves, en esta industria, se siguen protocolos y manuales estandarizados para realizar tareas como inspecciones, reparaciones y pruebas, lo que garantiza que el trabajo se realice de manera segura y eficiente, evitando errores y minimizando los riesgos asociados. Otra ventaja de la estandarización es la facilidad en la generación de nuevo conocimiento, ya que los manuales de usuario y guías de prácticas proporcionan instrucciones claras y detalladas, lo que facilita que los estudiantes comprendan los conceptos y procedimientos involucrados.

Conclusión

La evaluación del impacto de las prácticas de laboratorio en la formación de los estudiantes puede realizarse mediante instrumentos de medición como encuestas, evaluaciones de conocimientos antes y después de las prácticas, también resultaría importante recibir una retroalimentación de los propios estudiantes, ya que esto permitiría medir la eficacia de las prácticas en la comprensión y aplicación de los conceptos de hidráulica en la industria aeroespacial.

Referencias

- Chen, Y., Wang, X., Zhang, X., Li, Y., & Zheng, G. (2016). Simulation study on the parameters of hydraulic flapper-nozzle valve. 2016 IEEE International Conference on Aircraft Utility Systems (AUS).
<https://doi.org/10.1109/aus.2016.7748221>
- Dolgov, O., Prokopenko, D., Kolosov, A., & Abrosimova, I. (2022). Development of a typical structural diagram of the hydraulic system of short-haul passenger aircraft. *Transportation Research Procedia*, 63, 1639-1659.
<https://doi.org/10.1016/j.trpro.2022.06.178>
- Hamid, H. (2009). Development of a Hydraulic Trainer Bench. M.Sc. Thesis, Faculty of Engineering, Khartoum University, Sudan
- Hogan, D., Albiol-Tendillo, L., Kelleher, B., Valdivia-Guerrero, V., & Foley, R. (2019). Rapid-prototyping and hardware-in-the-loop laboratory platform for development and testing of electro-mechanical actuator controls. *Journal of Engineering*, 2018(16), 8239. <https://doi.org/10.1049/joe.2018.8239>
- Jia Zhao, Kai Chang, Fen Ru, Yan Xie, & Wei Li. (2022). Design and Verification of an Electro Hydrostatic Brake System. *Journal of Physics: Conference Series*, 2228, 012020. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/2228/1/012020>
- Karpenko, M. (2022). Landing gear failures connected with high-pressure hoses and analysis of trends in aircraft technical problems. *Aviation*, 26(3), 145–152.
<https://doi.org/10.3846/aviation.2022.17751>
- Kumar, N., Kumar, R., Sarkar, B. K., & Maity, S. (2021). Condition monitoring of hydraulic transmission system with variable displacement axial piston pump and fixed displacement motor. *Materials Today: Proceedings*, 46(Part 19), 9758-9765. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.09.327>
- Lu, L., & Lei, J. (2010). Design and reliability prediction of a distributed landing gear control system. *Aircraft Engineering and Aerospace Technology*, 82(1), 15–22. doi:10.1108/00022661011028074
- Pei, R., Yuan, Z., & Jiang, H. (2011). Study on flow/pressure simulation subsystem for aircraft hydraulic energy system based on Fuzzy-PID control. In *IEEE 2011 10th International Conference on Electronic Measurement & Instruments* (pp. 181-185). Chengdu, China. <https://doi.org/10.1109/ICEMI.2011.6037792>
- Sente, P. A., Labrique, F. M., & Alexandre, P. J. (2012). Efficient Control of a Piezoelectric Linear Actuator Embedded Into a Servo-Valve for Aeronautic Applications. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 59(4), 1971-1979.
<https://doi.org/10.1109/TIE.2011.2165450>
- Sierra, C. (2020). Flow Rates and Pressure Measurements. In: *Mine Ventilation*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-49803-0_3
- Sloboda, A., Piřa, J., Sloboda, O., Sloboda, A., Korba, P., Hovanec, M., & Ráček, B. (2022). Vibrodiagnostic of aircraft hydraulic emergency hydrogenerator NP 27T. *Engineering Failure Analysis*, 138, 106337.
<https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2022.106337>
- Uzol, O., Katz, J. (2007). Flow Measurement Techniques in Turbomachinery. In: Tropea, C., Yarin, A.L., Foss, J.F. (eds) *Springer Handbook of Experimental*

Fluid Mechanics. Springer Handbooks. Springer, Berlin, Heidelberg.
https://doi.org/10.1007/978-3-540-30299-5_14

Wang, HP., Duan, FH., Ma, J. et al. Research on redundancy design of a certain aircraft hydraulic system based on goal-oriented methodology. *Int J Syst Assur Eng Manag* 14, 343–352 (2023).
<https://doi.org/10.1007/s13198-022-01800-4>

Wang, T., Huang, J., Zhang, X., Wang, G., Song, Z., Li, X., & Wang, C. (2021). High Power Driving and Control of Electrical Cylinder in Aerospace Erection System. In *2021 IEEE 16th Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA)* (pp. 922-926).
<https://doi.org/10.1109/ICIEA51954.2021.9516172>